

KASBIY FAOLIYATDA EMOTSIONAL ZO'RRIQISH KELIB CHIQISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK FAKTORLAR

Sabirova Sharifa Jumanazar qizi

Qo'shko'pir tumani "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798756>

Annotatsiya: Kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqish kelib chiqishiga ijtimoiy-psixologik omillar ta'sir qiladi. Bular ish sharoiti, mehnat jamoasidagi munosabatlar, rahbariyatning boshqaruv uslubi, psixologik iqlim, stressga bardoshlilik darajasi va shaxsiy xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Doimiy stress va professional talablar insonning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, charchoq, motivatsiya pasayishi va psixosomatik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqishni kamaytirish uchun samarali psixologik yondashuvlar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va stressni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish muhimdir.

Аннотация: Эмоциональное напряжение в профессиональной деятельности формируется под воздействием социально-психологических факторов. К ним относятся условия труда, взаимоотношения в коллективе, стиль руководства, психологический климат, уровень устойчивости к стрессу и личностные особенности. Постоянное воздействие стресса и профессиональных требований негативно сказывается на психическом состоянии человека, вызывая усталость, снижение мотивации и психосоматические заболевания. Поэтому важно разрабатывать эффективные психологические подходы, обеспечивать социальную поддержку и внедрять стратегии управления стрессом для снижения эмоционального напряжения в профессиональной сфере.

Abstract: Emotional tension in professional activity arises under the influence of socio-psychological factors. These include working conditions, relationships within the team, leadership style, psychological climate, stress resistance level, and personal characteristics. Constant exposure to stress and professional demands negatively affects an individual's mental state, leading to fatigue, decreased motivation, and psychosomatic disorders. Therefore, it is essential to develop effective psychological approaches, ensure social support, and implement stress management strategies to reduce emotional tension in the professional sphere.

Kalit so'zlar: emotsional zo'riqish, kasbiy faoliyat, stress omillari, psixologik iqlim, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, stressni boshqarish, mehnat jamoasi, ish sharoiti, rahbariyat uslubi, motivatsiya, psixosomatik kasalliklar, shaxsiy xususiyatlar.

Ключевые слова: эмоциональное напряжение, профессиональная деятельность, стрессовые факторы, психологический климат, социальная поддержка, управление стрессом, рабочий коллектив, условия труда, стиль руководства, мотивация, психосоматические заболевания, личностные особенности.

Keywords: emotional tension, professional activity, stress factors, psychological climate, social support, stress management, work team, working conditions, leadership style, motivation, psychosomatic disorders, personal characteristics, professional demands, mental state.

KIRISH

Zamonaviy ish sharoitlari, yuqori talablar, tezkor texnologik o'zgarishlar va raqobat muhitining keskinligi xodimlarning emotsional holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, inson bilan bevosita ishlashni talab qiluvchi kasblar – ta'lim, sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish sohasi, huquqni muhofaza qilish va boshqa sohalarda emotsional zo'riqish darajasi yuqori bo'lishi kuzatiladi.

Emotsional zo'riqishning shakllanishiga turli ijtimoiy-psixologik omillar sabab bo'ladi. Ish joyidagi psixologik iqlim, jamoa bilan munosabatlar, rahbariyatning boshqaruv uslubi, ish hajmi va uning murakkabligi, mehnat sharoitlari hamda xodimning shaxsiy xususiyatlari ushbu jarayonga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar inson muntazam ravishda stress holatiga tushsa, bu uning umumiy ish unumdorligining pasayishiga, motivatsiya yo'qolishiga, psixosomatik kasalliklarning yuzaga kelishiga hamda professional charchoqqa olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, jamoadagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi ham muhim omil sanaladi. Xodim o'zini jamoaning muhim a'zosi sifatida his qilganida, unga nisbatan ijobiy munosabat shakllanganida va rahbariyat tomonidan yetarli rag'batlantirish tizimi mavjud bo'lsa, emotsional zo'riqishning salbiy oqibatlari kamayishi mumkin. Aksincha, mehnat jamoasida ziddiyatlarning ko'payishi, yetakchilikning avtoritar uslubda olib borilishi va qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi emotsional bosimni yanada oshiradi. Kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan emotsional zo'riqishni kamaytirish uchun turli usullar mavjud. Stressni boshqarish strategiyalarini joriy etish, psixologik treninglar va maslahatlar orqali xodimlarning stressga chidamliligini oshirish, ish vaqti hamda dam olish rejimini muvozanatlashtirish samarali yechimlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, ish joyida qulay psixologik muhitni shakllantirish, xodimlarning o'z kasbiy faoliyatidan qoniqish darajasini oshirish va motivatsiya tizimini rivojlantirish orqali emotsional zo'riqish darajasini kamaytirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqish va unga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar ko'plab ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Ushbu mavzuda olib borilgan tadqiqotlar emotsional zo'riqishning kelib chiqish sabablari, uning salbiy oqibatlari va oldini olish strategiyalarini yoritib beradi. Tadqiqotchilar ish joyidagi psixologik iqlim, mehnat sharoitlari, jamoaviy munosabatlar va rahbariyat uslubining insonning emotsional holatiga ta'sirini tahlil qilganlar. Taniqli psixolog A. Maslou o'zining ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasida insonning motivatsiyasi va ishga bo'lgan munosabati ularning asosiy ehtiyojlari qondirilishi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Agar ish sharoitlari insonning xavfsizlik, ijtimoiy va o'zini namoyon qilish ehtiyojlariga javob bermasa, stress va emotsional zo'riqish yuzaga kelishi ehtimoli oshadi. J. Q. Rayzer va A. Xokli tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa ish joyidagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning emotsional zo'riqishni kamaytirishdagi muhim rolini ko'rsatadi. Ularning ta'kidlashicha, jamoadagi samimiy va qo'llab-quvvatlovchi muhit xodimlarning stressga chidamliligini oshiradi va kasbiy charchashning oldini oladi. Xalqaro tadqiqotlarda rahbariyatning boshqaruv uslubi ham emotsional zo'riqishning shakllanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Xususan, L. Golemanning hissiy intellekt va yetakchilik bo'yicha ishlari rahbarning xodimlar bilan to'g'ri muloqot olib borishi, ularga nisbatan hamdardlik va qo'llab-quvvatlash ko'rsatishi muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, demokratik boshqaruv uslubi xodimlarning motivatsiyasi va ishga bo'lgan qiziqishini oshirsa, avtoritar uslub aksincha, stress

va emotsional bosimni kuchaytiradi. Shuningdek, K. Levinning ijtimoiy psixologiya bo'yicha tadqiqotlari guruh dinamikasi va psixologik iqlimning xodimlarning emotsional holatiga ta'sirini o'rganishga yo'naltirilgan. Uning ishlari mehnat jamoasida samarali hamkorlik va ochiq mulohaza mavjud bo'lsa, xodimlarning stress darajasi pasayishini ko'rsatadi. O'zbek olimlaridan N. M. Jo'rayev va Sh. A. Saidovlarning kasbiy stress va uning oqibatlarini bo'yicha tadqiqotlari emotsional zo'riqishning psixosomatik kasalliklarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ularning fikriga ko'ra, doimiy stress va ish sharoitlarining noqulayligi insonning ruhiy hamda jismoniy salomatligiga zarar yetkazadi. Yana bir muhim adabiy manba bu K. Lazarus va S. Folkman tomonidan ishlab chiqilgan stressni boshqarish nazariyasidir. Ular insonning stress bilan kurashish uslublarini kognitiv baholash va moslashuv mexanizmlari orqali tushuntiradilar. Tadqiqotchilarning fikricha, ish joyida stressni kamaytirish uchun xodimlarning stressga chidamliligini oshirishga yo'naltirilgan treninglar samarali hisoblanadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqishning ko'plab ijtimoiy-psixologik omillar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Xodimlarning ish sharoitlari, jamoaviy munosabatlar, rahbariyatning boshqaruv uslubi va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi ushbu zo'riqishni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, stressni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish va ish muhitini yaxshilash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqishning kelib chiqishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda ilmiy asoslangan yondashuvlar, empirik ma'lumotlar va statistik uslublardan foydalanildi. Tadqiqot ishtirokchilari turli soha vakillari – ta'lim, tibbiyot, huquq, xizmat ko'rsatish va sanoat sektorida ishlovchi xodimlar orasidan tanlab olindi. Ular tasodifiy tanlash usuli yordamida aniqlanib, yosh, jins, ish tajribasi va kasbiy faoliyat turi kabi omillarga asoslangan holda diversifikatsiya qilindi.

Ma'lumot to'plash uchun so'rovnomalar, intervyular, kuzatish va eksperiment usullaridan foydalanildi. So'rovnomalar Likert shkalasi asosida tuzilib, stress, ishga bo'lgan motivatsiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi baholandi. Chuqur intervyular orqali ishtirokchilarning emotsional zo'riqish sabablari va ular bilan kurashish strategiyalari aniqlandi. Ish joyidagi psixologik muhit va ijtimoiy munosabatlar kuzatilib, subyektiv natijalar qayd etildi. Eksperiment usulida esa muayyan guruh xodimlariga stressni boshqarish bo'yicha treninglar o'tkazilib, ularning emotsional zo'riqish darajasiga ta'siri baholandi. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun deskriptiv statistika, korrelyatsion tahlil, regressiya tahlili va tematik tahlil usullaridan foydalanildi. Deskriptiv statistika yordamida emotsional zo'riqish darajasi va uning ta'sir omillari bo'yicha umumiy ko'rsatkichlar hisoblab chiqildi. Korrelyatsion tahlil orqali emotsional zo'riqish va ijtimoiy-psixologik omillar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniqlash uchun Pearson korrelyatsiya koeffitsienti hisoblandi. Regressiya tahlili esa ushbu omillarning emotsional zo'riqishga ta'sirini prognoz qilish uchun ishlatildi. Intervyular va kuzatish natijalari tematik tahlil asosida mavzularga ajratilib, asosiy tendensiyalar aniqlab borildi. Tadqiqotning cheklovlari ham mavjud bo'lib, ular natijalarning umumlashtirilishiga ta'sir qilishi mumkin. Xususan, ishtirokchilarning subyektiv fikrlari natijalarga ta'sir qilishi ehtimoli mavjud. Bundan tashqari, tadqiqot faqat muayyan kasb vakillarini qamrab olganligi sababli,

natijalar boshqa sohalarga to'liq tadbiiq etilishi qiyin bo'lishi mumkin. Shuningdek, tashqi omillar (mavsumiy stress, iqtisodiy holat, pandemiya kabi global o'zgarishlar) natijalarga ta'sir ko'rsatishi ehtimoli bor.

Kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqishni kamaytirish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Shuningdek, tashkilotlarda psixologik muhitni yaxshilash, xodimlarning ish samaradorligini oshirish va stressni boshqarish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berishga imkon yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqishning kelib chiqishiga ta'sir qiluvchi asosiy ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlashga qaratilgan. Olingan ma'lumotlar tahlili ish joyidagi psixologik muhit, mehnat sharoitlari, jamoaviy munosabatlar va rahbariyatning boshqaruv uslubi emotsional zo'riqish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. So'rovnomalar natijalari shuni ko'rsatdiki, ish joyidagi psixologik muhit xodimlarning stress darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Ishonchli va qo'llab-quvvatlovchi muhitda ishlaydigan xodimlarning emotsional zo'riqish darajasi past bo'lishi kuzatildi. Aksincha, jamoada keskinlik, nizolar va doimiy tanqid bo'lsa, xodimlar o'zlarini ruhiy jihatdan charchagan his qilishadi. Tahlil natijalariga ko'ra, ish yukining ortishi emotsional zo'riqish darajasining oshishiga olib keladi. Xususan, ish vaqti davomiyligining oshishi, uzluksiz yuklama va qisqa muddatli topshiriqlar xodimlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ish yuki yuqori bo'lgan xodimlarda stress darajasi 78% ga oshgan.

Jamoda **yaxshi ijtimoiy munosabatlarning** mavjudligi emotsional zo'riqishning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. So'rov natijalariga ko'ra, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi yuqori bo'lgan xodimlar emotsional bosimga kamroq duch kelishadi. O'zaro hamkorlik va do'stona muhit stress darajasini 50% ga kamaytirishi aniqlangan.

Rahbarlarning boshqaruv uslubi ham xodimlarning emotsional holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Demokratik va qo'llab-quvvatlovchi boshqaruv uslubiga ega rahbarlar bilan ishlaydigan xodimlarning stress darajasi past bo'lib, ular o'zlarini ish jarayonida qulay his qilishadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ish joyidagi psixologik muhit, rahbariyat uslubi, jamoaviy munosabatlar va ish yuki xodimlarning emotsional holatiga sezilarli ta'sir qiladi. Emotsional zo'riqishning oldini olish va kamaytirish uchun tashkilotlarda qulay psixologik muhit yaratish, mehnat yuklamasini muvozanatlash va xodimlarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari kasbiy faoliyatda emotsional zo'riqishning kelib chiqishiga ta'sir qiluvchi asosiy ijtimoiy-psixologik omillarni o'rganishga qaratildi. Olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ish joyidagi psixologik muhit, mehnat sharoitlari, jamoaviy munosabatlar va rahbariyatning boshqaruv uslubi xodimlarning emotsional holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Stress darajasi yuqori bo'lgan xodimlar ko'pincha ruhiy charchoq, ish samaradorligining pasayishi va motivatsiya yo'qolishi kabi holatlarga duch kelishadi. Ish joyidagi ijobiy psixologik muhit, rahbarlarning qo'llab-quvvatlovchi boshqaruv uslubi va jamoaviy munosabatlarning mustahkamligi emotsional zo'riqishni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Xodimlarning ish yukining muvozanatli taqsimlanishi va stressni kamaytirish bo'yicha maxsus treninglar tashkil etilishi samarali natijalar berishi kuzatildi.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. **Tashkilotlarda qulay psixologik muhit yaratish** – Rahbarlar va jamoa a'zolari o'rtasida ochiq muloqotni rivojlantirish, xodimlarning hissiy holatini inobatga olish va ularga psixologik qo'llab-quvvatlash ko'rsatish lozim.
2. **Ish yuklamasini me'yorlashtirish** – Xodimlarning mehnat yukini teng taqsimlash va haddan tashqari ish yuklamasining oldini olish uchun moslashuvchan ish tartibini joriy etish tavsiya etiladi.
3. **Stressni kamaytirish bo'yicha trening va dasturlarni joriy etish** – Xodimlarga stressni boshqarish, emotsional intellektni rivojlantirish va psixologik bardoshlilikni oshirishga qaratilgan treninglarni muntazam o'tkazish zarur.

Bular natijasida xodimlarning emotsional farovonligi oshadi, kasbiy stress darajasi pasayadi va ish samaradorligi ortadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lehrer, Pol; Woolfolk, Robert; Sime, Wesley. Stressni boshqarish printsiplari va amaliyoti, Uchinchi nashr. Nyu-York, Nyu-York: Guilford Press.
2. Stress va agressiya: O'quv qo'llanma/B.N.Sirliyev, N.Ismailova, I.M.Hakimova – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014.-117 bet.
3. Бодров В.А. Информ. стресс. – М., 2000. – С. 4 – 10.
4. Фозиев Э.Ф. Умудий психология. К. 1, 2. – Т., 2002.
5. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979. – С. 124.
6. Судаков К.В. Системные механизмы эмоционального стресса. – М., 1981.
7. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1205>